

ROLE OF TRANSOSNEY OSTEOSYNTHESIS IN CHILDREN VICTIMIZED IN ROAD ACCIDENTS**Skvortsov A.P.,***Doctor of Medical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Kazan, Republic of Tatarstan***Andreev P.S.,***Candidate of Medical Sciences**Kazan State Medical Academy - a branch of the federal state budgetary educational institution of additional professional education "Russian Medical Academy of Continuing Professional Education" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Kazan, Republic of Tatarstan***Khabibyanov R.Ya.,***Doctor of Medical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Kazan, Republic of Tatarstan***Maleev M.V.,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Kazan, Republic of Tatarstan***Bebezov S.I.***Candidate of Medical Sciences**GAUZ Republican Clinical Oncology Dispensary of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan named after. prof. M.Z. Sigala Kazan, Republic of Tatarstan***РОЛЬ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В ДТП****Скворцов А.П.***Доктор медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Республика Татарстан***Андреев П.С.***Кандидат медицинских наук.**Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Казань, Республика Татарстан***Хабибянов Р.Я.***Доктор медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Республика Татарстан***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань, Республика Татарстан***Бебезов С.И.***Кандидат медицинских наук.**ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан им. проф. М.З. Сигала***Abstract**

The use of various types of transosseous osteosynthesis in the treatment of injured children and adolescents, including road accidents, is the most justified not only in terms of low-traumatic impact and speed of implementation, but is also, perhaps, the only method in the treatment of combined lesions of the extremities, since it makes it possible to synthesize any limb segment, with the ability to control bone fragments at any stage of treatment.

Аннотация

Применение различных видов чрескостного остеосинтеза при лечении пострадавших детей и подростков, в том числе при ДТП, является наиболее оправданным не только в плане малотравматичности, быст-

роты осуществления, но и является, пожалуй, единственным методом при лечении комбинированных поражений конечностей, так как дает возможность синтезировать любой сегмент конечности, с возможностью управления фрагментами костей на любом этапе лечения.

Keywords: road traffic injuries, bone fracture, transosseous osteosynthesis.

Ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, перелом костей, чрескостный остеосинтез.

Различными общественными организациями, ГИБДД особое внимание уделяется детскому травматизму и его профилактике. Это объясняется тем, что по данным сотрудников ГИБДД около 70% дорожно-транспортных происшествий с детьми происходит по их вине. Хотя в структуре детского травматизма транспортный травматизм составляет до 24,5% от всех причин уличного травматизма, дорожно-транспортные происшествия (ДТП) дают до 25% смертельных случаев [1, 2]. При этом в 20% случаев причиной ДТП явился переход улицы ребенком в неполюженном месте, в 9% - нарушение водителем правил ДТП, в 4,5% - игра на железнодорожном полотне, в 4,5% - катание на поездах, трамваях, в 2,6% наезд во дворе на коляску и в 2,6% - наезд на своих детей (по данным ГИБДД России). По данным ГУ НИЦТ «Восстановительная травматология и ортопедия» (в дальнейшем травмоцентр) наибольшее число ДТП у детей наблюдается летом (около 30%), несколько реже – весной (25%), зимой (24%) и осенью (21%), что зависит от продолжительности светового дня [4]. Детский дорожно-транспортный травматизм также неравномерно распределяется по дням недели и в течение дня. В выходные дни наблюдается максимум пострадавших. Наибольшее количества происшествий, в результате которых получили травмы юные участники движения происходит между 15 и 21 часом [3].

По данным научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского транспортные травмы чаще встречаются у детей младшего школьного возраста (7-11 лет) – 48,9% и в дошкольной группе (3-7 лет) 24,8%. Среди пострадавших преобладают мальчики – 75,4%. Дети от ДТП чаще всего погибали не из-за тяжести повреждений, а из-за несвоевременности и неадекватности оказания первой медицинской помощи. Так в 67% случаев дети погибали на месте происшествия, 31% - в стационаре и 2% - во время транспортировки. По характеру травмы преобладала скелетная травма [2].

Учитывая высокий процент смертности и летальности, пострадавший ребенок, доставленный в наш травмоцентр, даже при отсутствии видимых травматических повреждений и жалоб, всегда госпитализируется на сутки в стационар для динамического наблюдения.

При наличии скелетной травмы состояние рсценивается как неотложное и остеосинтез костей выполняется в приемно-диагностическом отделении стационара. При этом первостепенной задачей является создание малотравматичной стабильной фиксации фрагментов костей без кровопотери и в сжатые сроки. С этой целью нами применяется аппарат Г.А. Илизарова с использованием спице-стержневой системы фиксации, а также стержневые аппараты собственной разработки.

При повреждении костей голени, предплечья применялись аппараты Илизарова, а при переломах

бедренной и плечевой костей - стержневые аппараты. Особенностью применения аппаратов Илизарова при различных видах переломов костей голени являлось использование внутрикостных резьбовых стержней вместо репонирующих спиц, а также отказ от традиционных репонирующих опор аппарата. В качестве репонирующих опор выступали выносные кронштейны собственной разработки, устанавливаемые в зависимости от направления смещения на базовых опорах аппарата Илизарова, что позволило сократить вес аппарата примерно вдвое, без потери репонирующих и прочностных свойств применяемой компоновки.

При различных видах повреждениях бедренной или плечевой кости (они схожи по топографии наложения аппаратов внешней фиксации) нами применялись односторонние аппараты внешней фиксации (моноклатеральные). Моноклатеральные аппараты стержневой фиксации применялись с предварительным вытяжением на ортопедическом столе, что позволяло произвести не только предварительную репозицию, но и создать удобства для работы хирурга, рентгенолога и иметь возможность производить остеосинтез параллельно на обоих сегментах. Применение моноклатерального остеосинтеза на указанных сегментах обусловлено не только заботой о послеоперационном «качестве жизни пациентов», но и тем, что при минимальных габаритах и весе применяемой конструкции репозиционно-фиксационные свойства применяемого аппарата не уступают классическим компоновкам аппарата Илизарова (сравнительные механико – прочностные исследования данных аппаратов с аппаратом Илизарова проведены в лаборатории прочности летательных аппаратов Казанского технического университета).

При различных видах переломов костей предплечья нами также удалось минимизировать аппарат Илизарова, уменьшив при этом количество опор до двух (вместо 4-опорной компоновки). Уменьшение количества опор достигнуто за счет применение выносных кронштейнов и гибридной системы репозиции и фиксации отломков костей предплечья. Этим достигнуто снижение веса и габаритов применяемой конструкции, уменьшение травматичности, быстрота выполнения остеосинтеза.

Особенностью применения чрескостного остеосинтеза при политравме является то, что при повреждении двух и более сегментов остеосинтез выполняется двумя бригадами одновременно. Так, время наложения аппарата на одном сегменте конечностей составляет не более 40 минут в случае закрытого перелома и около часа в случае открытого неосложненного перелома. При комбинированном поражении сегментов конечностей (повреждение сосудисто-нервных магистралей, кожные дефекты) стабилизация отломков осуществляется

модулем аппарата внешней фиксации, который заключается в использовании только базовых опор (опор, отдаленных от очага). Время наложения модульного аппарата составляет 15-20 минут, после чего выполняется сосудистый шов. У больных с дефектами мягких тканей используются приемы «дублирования концов костей», создания деформации с углом открытым в сторону дефекта мягких тканей, с последующим выполнением кожной пла-

стики. Следует отметить, что не одна другая методика остеосинтеза не дает возможность осуществить эти приемы, максимально быстро и малотравматично.

При смещенных переломах костей таза у пострадавших детей, поступивших в наше учреждение (с 2000 г. по 2012 г. пролечено 25 пострадавших), данное повреждение также сопровождалось переломами бедренной кости или переломами обеих бедренных костей (рис. 1-4).

Рис. 1. Пострадавшая на 4 день после остеосинтеза костей таза и обеих бедренных костей

Рис. 2. Пострадавшая на 4 день после остеосинтеза костей таза и обеих бедренных костей

Рис. 3. Функция через 5 месяцев после демонтажа стержневых аппаратов

Рис. 4. Функциональный результат лечения

Тактика лечения направлена на выполнение чрескостного остеосинтеза бедренных костей в неотложном режиме с одновременным проведением диагностических мероприятий для исключения повреждений органов малого таза и брюшной полости. Остеосинтез костей таза нами выполняется после стабилизации состояния ребенка.

Техника остеосинтеза аппаратом внешней фиксации при вертикальных переломах костей таза у детей разработана и внедрена в ГУ НИЦТ «ВТО» с 1998 г. Операция заключается в следующем: пациент укладывается на операционный стол с валиком под поясничный отдел позвоночника высотой 5-8 см. После подготовки операционного поля устанавливаются по два костных стержня в крылья

обеих подвздошных костей через гребень их, причем стержни диаметром 4 мм при введении ориентированы между кортикальными пластинками. Стержни погружаются на 3-5 см. в зависимости от размеров таза. На стержнях формируются опоры. С учетом характера смещения (ротационное, ротационно-вертикальное) опоры сближаются между собой и временно стабилизируются. После рентгеновского контроля производится окончательная репозиция и стабилизация аппарата.

Активизация ребенка производится через сутки, если позволяет соматический статус и тяжесть полученной политравмы.

Таким образом, применение различных видов чрескостного остеосинтеза (спицевого, стержневого, спице-стержневого) при лечении пострадавших детей и подростков, в том числе при ДТП, является наиболее оправданным не только в плане малотравматичности, быстроты осуществления, но и является, пожалуй, единственным методом при лечении комбинированных поражений конечностей, так как дает возможность синтезировать любой сегмент конечности, с возможностью управления фрагментами костей на любом этапе лечения.

Список литературы

1. Кешишян Р.А., Пужицкий Л.Б., Ратин Д.А. Оптимизация лечения скелетной травмы у детей с множественными и сочетанными повреждениями // Материалы Международного Конгресса «Неотложная хирургия». – Ереван, 2008. - С. 149-150
2. Кешишян, Р.А. Анализ 10-летнего мониторинга статистических показателей детского дорожно-транспортного травматизма по г. Москва // Вопросы практической педиатрии. - 2009. - №6. - С.48-53
3. Анисимов В.С. Классификация детского травматизма. Какой ей быть? // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2006. - №1. - С.63-65.
4. Немсадзе В., Амбернади Г. Детский травматизм. Книга для родителей. Опыт понимания, лечения, профилактики. - М.: Аист, 2005. - 120 с.